

MAPAS PARA AYUDAR A LA TOMA DE DECISIONES DESPUÉS DE UN TERREMOTO MEDIANTE LA GEODESIA ESPACIAL

Supporting Decision-Making after an earthquake using space geodesy

M. Béjar-Pizarro (1), J.A. Álvarez Gómez (2), A. Staller (3), R. Pérez-López (1), O. Monserrat (4), J.P. Galve (5), J.J. Martínez Díaz(2), R.M. Mateos (1), G. Herrera (1)

(1) Área de Riesgos Geológicos. IGME-Instituto Geológico y Minero de España. C/Ríos Rosas 23, Madrid 28003. SPAIN. m.bejar@igme.es, r.perez@igme.es, g.herrera@igme.es, rm.mateos@igme.es

(2) Dpto. Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología, Facultad de Geología, Universidad Complutense de Madrid, 28040 Madrid, Spain; jaalvare@ucm.es; jmdiaz@ucm.es

(3) Dpto. de Ingeniería Topográfica y Cartografía, Universidad Politécnica de Madrid, 28031 Madrid, Spain; a.staller@upm.es (4)

(4) Centre Tecnològic de les Telecomunicacions de Catalunya (CTTC/CERCA), 08860 Castelldefels, Barcelona, Spain; oriol.monserrat@cttc.es (O.M)

(5) Departamento de Geodinámica, Universidad de Granada, Avda. del Hospicio, s/n, 18010 Granada, Spain; jpgalve@ugr.es

Resumen/resumo: En este estudio proponemos una metodología para generar mapas de las fallas potencialmente activadas después de un terremoto. Estos mapas están dirigidos a usuarios no expertos encargados de gestionar la situación posterior al seísmo. La metodología consiste 1) en la estimación de la fuente sísmica a partir de datos de geodesia espacial (datos de interferometría radar y GNSS) y 2) cálculo del cambio de esfuerzos de Coulomb en las fallas activas cercanas a la fuente sísmica. Para el mapa final, que consiste en una versión simplificada de los resultados de este análisis, se ha utilizado un código semáforo con tres posibles valores que informan del nivel de verosimilitud (alta, media o baja) de que una falla haya sido activada por el terremoto. Hemos aplicado esta metodología en el terremoto de Ecuador de abril de 2016 (M_w 7.8). Discutimos los resultados preliminares de este análisis y el potencial y limitaciones de esta metodología.

Palabras clave: *interferometría radar, GPS, terremotos, cambios de esfuerzos.*

Abstract: *In this study we propose a methodology to generate maps of faults potentially activated after an earthquake aimed at non-expert users in charge of managing the post-earthquake situation. The methodology consists of 1) estimation of the seismic source from spatial geodesy (radar interferometric and GNSS data) and 2) calculation of the Coulomb stress change in active faults in the vicinity of the earthquake. For the final map, consisting on a simplified version of the results of this analysis, a "traffic light code" has been used with three possible values (high, medium or low) that represent the seismic activity likelihood of the fault activation. We apply this methodology to the April 2016, M_w 7.8 Ecuador earthquake. We discuss the preliminary results of this analysis and the potential and limitations of this methodology.*

Key words: *radar interferometry, GPS, earthquakes, stress changes.*

Los terremotos afectan a la corteza que tienen alrededor y cambian su estado de esfuerzos, lo que puede activar o disparar sismicidad en fallas o segmentos cercanos (Freed, 2005). El criterio de esfuerzos estáticos de Coulomb permite explicar algunos de estos procesos: por ejemplo, la ocurrencia de réplicas o la rotura de segmentos adyacentes (King et al., 1994, Lin y Stein, 2004).

Uno de los factores principales que determinan la distribución/patrón del cambio de esfuerzos de Coulomb es la distribución de deslizamiento sobre el plano de falla del terremoto. Hoy en día, gracias a técnicas de la geodesia espacial como interferometría radar y GNSS, se puede observar con gran precisión y amplia cobertura espacial el área de deformación producido por un terremoto y modelizar la fuente sísmica (Béjar-Pizarro et al. 2010, Vigny et al. 2011, Elliot et al. 2016).

En este trabajo planteamos una metodología para crear mapas de las fallas que se pueden haber activado después de un terremoto, dirigidos a un

usuario final no experto. La metodología consiste en los siguientes pasos (ver Figura 1):

- 1) Procesado de datos InSAR y GPS antes y después del terremoto para estimar el campo de deformación cosísmica.
- 2) Estimación de la fuente sísmica a partir de los desplazamientos de la superficie del terreno estimados a partir de datos InSAR y GPS.
- 3) Recopilación de fallas activas sobre las que se estimará el cambio de esfuerzos
- 4) Estimación del cambio de esfuerzos de Coulomb
- 5) Mapas finales: simplificación de los mapas de esfuerzos de Coulomb en un solo mapa utilizando un código semáforo. La escala de color (rojo, amarillo y verde) informa del nivel de verosimilitud de que la falla haya sido activada. Los tres valores posibles corresponden a los siguientes valores del incremento de esfuerzos de Coulomb (ΔCFS):

- Bajo (verde): $\Delta CFS < 0.1$ bar

- Medio (amarillo): $0.1 < \Delta CFS < 1$ bar

- Alto (rojo): $\Delta CFS > 1$ bar

Estos umbrales se han elegido en base a valores publicados en la bibliografía: el valor inferior de ΔCFS (0.1 bar) se ha utilizado comúnmente como umbral para mostrar áreas donde se disparan réplicas después de un terremoto (e.g. Ziv & Rubin, 2000; Bowman & King, 2001; Lasocki et al., 2009) mientras que el valor superior (1 bar) se ha asociado a situaciones claras de disparo de terremotos (e.g. Toda & Enescu, 2011, Toda et al., 2011). En todo caso, no hay un consenso sobre cuales son los valores exactos de cambios de esfuerzos asociados a la activación de una falla, por lo que el valor exacto de estos intervalos se ha determinado teniendo en cuenta la bibliografía y nuestro criterio experto. Estos límites son susceptibles de ser modificados si el usuario final así lo considera conveniente basado en su propia experiencia en el uso de estos mapas.

Figura 1: Diagrama de flujo de la metodología propuesta
 Figure 1. Flow chart of the proposed methodology

Para ilustrar la metodología, mostramos un ejemplo de aplicación al terremoto de Ecuador de Mw 7.8 que tuvo lugar el 16 de abril de 2016. Este terremoto rompió un segmento de ~ 100 km de la interfase de subducción entre las placas de Nazca y Sudamérica (Nocquet et al. 2016, Ye et al. 2016), que convergen en esta zona a 55 mm/yr (Kendrick et al., 2003) La figura 2 muestra los desplazamientos de la superficie del terreno medidos mediante datos

InSAR y GPS cosísmicos del terremoto de Ecuador. El interferograma cosísmico, realizado mediante la cadena de procesamiento interferométrico del CTTC (<http://geomatics.cttc.es/remote-sensing/>), es el resultado de combinar dos imágenes del satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea con fechas 12 de Abril de 2016 y 24 de Abril de 2016. El máximo desplazamiento de la superficie del terreno en el interferograma cosísmico, en la línea de vista entre el satélite y el suelo (flecha blanca en la figura 2), es de 80 cm de movimiento alejándose del satélite.

Los desplazamientos de la superficie del terreno cosísmicos GNSS se han estimado utilizando los datos de 28 estaciones de la Red GNSS de Monitoreo Continuo del Ecuador (REGME) y han sido procesados utilizando el programa Bernese GPS Software versión 5.0 (Dach et al., 2007). Los máximos desplazamientos de la superficie del terreno se han registrado en la estación PEEC, con cerca de 70 cm de movimiento horizontal y 17 cm de subsidencia.

Figura 2: Interferograma cosísmico enrollado. Las franjas corresponden a 2.8 cm de desplazamiento de la superficie del terreno en la dirección suelo-satélite (representada por la flecha blanca denominada LOS). Los desplazamientos de la superficie del terreno estimados mediante datos GNSS cosísmicos están representados por las flechas negras (Hz, horizontal) y azules (Vt, vertical).

Figure 2. Coseismic interferogram. Each fringe represents 2.8 cm of line-of-sight displacement (indicated by the white arrow labelled LOS). Black and blue arrows represent GNSS horizontal (Hz, black arrows) and vertical (Vt, blue arrows) displacements.

Para modelizar la fuente sísmica, se han invertido los desplazamientos de la superficie del terreno estimados mediante datos InSAR y GPS, utilizando como geometría de la subducción el modelo global de zonas de subducción de Hayes et al. (2012) e invirtiendo la distribución de deslizamiento sobre el plano de falla siguiendo el procedimiento de Béjar-Pizarro et al. (2010). El resultado de la inversión se muestra en la figura 3: la paleta de color representa la cantidad de deslizamiento sobre el plano de falla (la interfase de subducción). El deslizamiento cosísmico sobre la interfase se produjo a lo largo de 100 km entre las profundidades 13 y 30 km y tuvo un momento geodésico equivalente a una Mw de 7.77, similar al momento sísmico (Mw 7.8).

Figura 3: Distribución de deslizamiento sobre el plano de falla del terremoto resultado de la inversión conjunta de los datos InSAR y GPS.

Figure 3. Slip distribution on the subduction interface obtained from the inversion of InSAR and GNSS data.

A partir de este modelo de fuente se ha estimado el mapa de esfuerzos de Coulomb sobre las fallas activas del catálogo de Chunga (2010). Primero las 278 fallas de este catálogo se han clasificado de acuerdo a su orientación en 6 familias y luego se ha estimado el cambio de esfuerzos de Coulomb en cada una de esas familias.

Estos mapas deben interpretarse en términos de aumento del potencial de ocurrencia de nuevos terremotos, pero la ocurrencia o no depende del estado del sistema previo al terremoto.

Figura 4: Mapa de trazas de fallas activas de Ecuador (Chunga, 2010) potencialmente activadas por el terremoto de Ecuador de 2016. La escala de color indica el nivel de verosimilitud de que la falla haya sido activada debido al cambio de esfuerzos de Coulomb inducido por el terremoto
Figure 4: Map of seismic activity likelihood on active faults of Ecuador. Coloured segments correspond to fault traces from Chunga (2010).

Gracias a los datos radar de los satélites Sentinel-1, proporcionados por la Agencia Espacial Europea de forma abierta y gratuita y que cubren el planeta con una frecuencia de adquisición de 6-12 días, esta metodología se puede aplicar a cualquier terremoto del mundo.

Una de las principales limitaciones de la metodología propuesta reside en la demora con la que están disponibles los datos radar, normalmente varios días

después del terremoto. Para solventar esto, se pueden hacer mapas preliminares utilizando para generar la fuente sísmica el mecanismo focal, que se publican poco tiempo después del terremoto (entre minutos y horas después). Esto permite obtener una primera versión que puede actualizarse posteriormente utilizando una fuente más robusta, cuando los datos InSAR y GPS estén disponibles.

Por otro lado, la disponibilidad de una base de fallas activas fiable (e.g. the Quaternary Active Faults Database of Iberia, <http://info.igme.es/qafi/>) es crucial para la aplicación de esta metodología. El principal factor que determina la calidad del mapa final es la fiabilidad y completitud de la base de fallas. Por ejemplo, la existencia de fallas no cartografiadas pueden resultar en el disparo de terremotos "inesperados", como fue el caso del terremoto de Christchurch (Steady et al. 2014). La fiabilidad de los mapas mejorará a medida que mejore el conocimiento y caracterización de las fallas activas.

Agradecimientos: Este trabajo ha sido parcialmente financiado por la Comisión Europea, Directorate-General Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO) en el marco del proyecto ECHO/SUB/2015/718679/Prev02 y por el Ministerio de Economía y Competitividad en el marco de los proyectos INTERGEOSIMA (CGL2013-47412) y Proyectos

ACTIVESTEP (CGL2017-83931-C3): QUAKESTEP (1-P) + 3GEO(2-P) + GEOACTIVA (3-P).. Agradecemos al Instituto Geográfico Militar de Ecuador que nos haya proporcionado los datos GNSS y a la Agencia Espacial Europea por proporcionar los datos Sentinel-1.

Referencias bibliográficas

- Béjar-Pizarro, M., Carrizo, D., Socquet, A., Armijo, R., S. Barrientos, F. Bondoux, S. Bonvalot, J. Campos, D. Comte, J. B. de Chabaliere, O. Charade, A. Delorme, G. Gabalda, J. Galetzka, J. Genrich, A. Nercessian, M. Olcay, F. Ortega, I. Ortega, D. Remy, J. C. Ruegg, M. Simons, C. Valderas & C. Vigny (2010). Asperities, barriers and transition zone in the North Chile seismic gap: State of the art after the 2007 Mw 7.7 Tocopilla earthquake inferred by GPS and InSAR data. *Geophys. J. Int.* 183, 390-406, doi : 10.1111/j.1365-246X.2010.04748.x
- Bowman, D. D., & King, G. C. P. (2001). Stress transfer and seismicity changes before large earthquakes. *Comptes Rendus de l'Académie Des Sciences - Series IIA - Earth and Planetary Science*, 333(9), 591-599. [https://doi.org/10.1016/S1251-8050\(01\)01677-9](https://doi.org/10.1016/S1251-8050(01)01677-9)
- Chunga, K. (2010). Terremoti crostali e zonazione sismica dell'Ecuador attraverso l'integrazione dei dati geologici, sismologici e morfostrutturali. PhD thesis
- Dach, R., Hugentobler, U., Fridez, P. & Meindl, M., (2007). Bernese GPS Software Version 5.0. Astronomical Institute. University of Berne.
- Elliott, J.R., Walters, R.J. & Wright, T.J.(2016). The role of space-based observation in understanding and responding to active tectonics and earthquakes, *Nature Communications*, 7:13844, doi: 10.1038/ncomms13844
- Freed, A. M. (2005). Earthquake triggering by static, dynamic, and postseismic stress transfer. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 33(1), 335-367. <https://doi.org/10.1146/annurev.earth.33.092203.122505>
- Hayes, G. P., Wald, D.J. & Johnson, R. L. (2012). Slab1.0: A three-dimensional model of global subduction zone

- geometries, *J. Geophys. Res.*, 117, B01302, doi:10.1029/2011JB008524.
- Kendrick, E., Bevis, M., Smalley, J.R., Brooks, B., Vargas, R.B., Lauria, E. & Souto Fortes, L.P. (2003). The Nazca–South America Euler vector and its rate of change. *J. South Am. Earth Sci.* 16 (2), 125–131. [http://dx.doi.org/10.1016/S0895-9811\(03\)00028-2](http://dx.doi.org/10.1016/S0895-9811(03)00028-2).
- King, G. C. P., et al. (1994), Static stress changes and the triggering of earthquakes, *Bull. Seismol. Soc. Am.*, 84, 935-953.
- Lasocki, S., Karakostas, V. G., & Papadimitriou, E. E. (2009). Assessing the role of stress transfer on aftershock locations. *Journal of Geophysical Research*, 114, B11304. <https://doi.org/10.1029/2008JB006022>
- Lin J. & Stein, R.S. (2004). Stress interaction in thrust and subduction earthquakes. *J. Geophys. Res.* doi:10.1029/2003JB002607
- Nocquet, J.M. et al. (2017). Supercycle at the Ecuadorian subduction zone revealed after the 2016 Pedernales earthquake, *Nature Geoscience*, vol 10
- Stacy, S.; Jiménez, A.; Holden, C. (2014). Stress triggering and the Canterbury earthquake sequence *Geophys. J. Int.* (2014) 196, 473–480, doi: 10.1093/gji/ggt380
- Toda, S., & Enescu, B. (2011). Rate/state Coulomb stress transfer model for the CSEP Japan seismicity forecast. *Earth, Planets and Space*, 63(3), 171–185. <https://doi.org/10.5047/eps.2011.01.004>
- Toda, S., Stein, R. S., & Lin, J. (2011). Widespread seismicity excitation throughout central Japan following the 2011 M=9.0 Tohoku earthquake and its interpretation by Coulomb stress transfer. *Geophysical Research Letters*, 38(15), 1–5. <https://doi.org/10.1029/2011GL047834>
- Vigny, C., Socquet, A., Peyrat, S., Ruegg, J.C, Métois, M., Madariaga, R., Morvan, S., Lacassin, R., Campos, J., Carrizo, D., Béjar-Pizarro, M., Barrientos, S., Armijo, R. et al.. (2011). The 2010 Mw 8.8 Maule Megathrust Earthquake of Central Chile, Monitored by GPS. *Science* 332, 1417-1421, doi: 10.1126/science.1204132
- Ye, L., Kanamori, H., Avouac, J.P., Li, L., Cheung, K.F., & Lay, T. (2016) The 16 April 2016, MW 7.8 (MS 7.5) Ecuador earthquake: A quasi-repeat of the 1942 MS 7.5 Colombia–Ecuador earthquake, *Earth and Planetary Science Letters* 454, 248-258, <https://doi.org/10.1016/j.epsl.2016.09.006>
- Ziv, A., & Rubin, A. M. (2000). Static stress transfer and earthquake triggering: No lower threshold in sight? *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 105(B6), 13631–13642. <https://doi.org/10.1029/2000JB900081>